

AICON

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

Süni intellekt və bioloji laboratoriyalar

Hüseynova Arzu Əzizağa qızı

İmişli rayon, Oruclu kənd orta məktəbi. Biologiya müəllimi.

Camil.huseynov.1983@mail.ru

XI əsri “texnologiyalar əsri” adlandıran müəlliflərin fikirlərini doğru hesab edirik. Artıq müasir texnologiyadan qaçmaq, insanı əhatə edən sistemləri inkar etmək mümkün deyil. Xüsusi ilə də böyük şəhərlərdə siz istəməsənizdə süni intellektin bir hissəsi olursuz. Çünki hal-hazırda insan həyatını texnologiyalarsız təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Qeyd edək ki, İnformasiya cəmiyyətinin inkişafını yeni texnologiyalar olmadan təsəvvür edə bilmərik. Dəyişməyən tək şey dəyişimdir. Burada xüsusilə süni intellekt sistemlərini qeyd etmək yerinə düşərdi. Belə ki, Bernard Marr öz kitabında dünyanı əsaslı dəyişə biləcək 9 texnoloji meqatrendin adını sadalayıb. Bu sadalanan texnoloji meqatrendlərdən dördüncüsü “Süni intellekt sistemlərinin sürətli inkişafı” adlanır. Süni intellekt olması azdı onun sürətli olması vacibdi. Bu anlayış ilk dəfə 1956-cı ildə Rockefeller İnstitutu tərəfindən maliyyələşdirilən Dartmouth Kollecinəki konfransda Con Makkarti tərəfindən işlədilib. O, bu termini Alan Türinq tərəfindən verilmiş kompüter intellekti anlayışı əsasında irəli sürmüşdür. Buna görə də süni intellekt artıq o dərəcədə inkişaf etmişdir ki, süni intellektlə bağlı elmi-tədqiqat mərkəzləri fəaliyyətə başlayıb. Məsələn nəhəng “Google” şirkətinin Nyu-Yorkda, Torontoda, Londonda və Sürixdə süni intellektlə bağlı elmi-tədqiqat mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Bu mərkəzlərin beşinci süni intellekt elmi-tədqiqat mərkəzi isə Pekində fəaliyyətə başlayıb. Süni intellekt insan kimi düşünən və qərar qəbul edə bilən texniki qurğuların yaradılmasını, insan məntiqinin maşınlarda tətbiqini nəzərdə tutur. Həmçinin süni intellekt insanların düşüncə tərzini, onun psixologiyasını, real intellektini modelləşdirən və müasir dövrdə reallaşdırılan süni yaradılmış sistemdir. İnsan tərəfindən yaradılan bu sistem Süni intellektin yaranmasının əsas məqsədi əvvəllər ənənəvi olaraq insanlar tərəfindən həll olunan məsələlərin maşınlar tərəfindən həll olunmasını təmin etmək olmuşdur və bu problem bəşəriyyət qarşısında duran mürəkkəb elmi-praktik problemlərdən biridir.

Beləliklə, tədris prosesində virtual laboratoriyalardan istifadə etmək imkan verir ki, dərslər daha maraqlı, praktik keçirilsin, şagirdlər dərslə cəlb olunsun, simulyasiya şəraitində laboratoriyaya və praktiki işləri yerinə yetirsin, onların idraki və tədqiqat fəaliyyəti artsın. Virtual laboratoriyaların əyani laboratoriyalardan üstünlüyü nələrdir? Nəyə görə virtual laboratoriyalara üstünlük verilmədi. Bu suallara cavab tapmaq üçün əvvəlcə virtual laboratoriyaların üstünlükləri sadalayaq:

1. Bahalı avadanlıq və reagentlərin alınmasına ehtiyac yoxdur;

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

- 2.Laboratoriya şəraitində gedişi əsaslı şəkildə qeyri-mümkün olan proseslərin modelləşdirilməsinin mümkünlüyü;
- 3.Eyni zamanda baş verənləri müşahidə etmək;
- 4.Təhlükəsizlik;
5. Distant təhsildə virtual laboratoriyadan istifadə imkanları.

Bütün bunları nəzərə alaraq ən ucqar dağ kəndində də şagirdlərə resusların əlçatanlığını təmin etmək üçün virtual laboratoriyalara keçid mütləqdir. Əgər müəllim yeniliklərə açıq müasir təlim-tərbiyə metodlarına üstünlük verirsə onda deyə bilərik ki, virtual laboratoriyalar bu müəllimlər üçün tapılmaz bir nemətdir. Təhsilin keyfiyyətinin artırılmasında, vizual öyrənmə modellərinin tətbiqində, tədris prosesinin təkrar-təkrar daha çox interaktiv formalarda keçirilməsində kömək edir. Şagird istədiyi zaman virtual laboratoriyaya keçid edərək öz üzərində işləyə bilər. Süni intellektin virtual laboratoriyaların inkişafında rolu danılmazdır. Virtual laboratoriyaların müəllim, şagird və məktəb üçün əhəmiyyətini saydıqda bunun ən çox şagirdə fayda verdiyini görürük. Virtual laboratoriya ilə qurulan dərslər özünü fərqliliyi və yaddaqalanlığı ilə seçilir. Çox təəssüf ki, biz müasir texnologiyalardan doğru şəkildə faydalanmırıq. Məsələn, övladımız kiçik yaşlarında ağlayan zaman təcili telefonlarımızı və digər texniki vasitələrimizi veririk, ancaq necə istifadə etdiklərinə, nə izlədiklərinə nəzarət etmirik. Halbuki, onları nəzarətdə saxlamalıyıq. Yəni süni intellekti həyatımıza nəzarətsiz buraxmamalıyıq. Çünki bu kimi nüanslara diqqət etmədikdə, gələcəkdə övladlarımızın izlədikləri cizgi filmlər, hər hansı videolar onlara şüuraltı olaraq müəyyən depressiv hərəkətlərə yol açmağa bilər. Lakin, nəzərə alaq ki, hazırkı dövr texnologiya dövrüdür biz bu texnologiyadan doğru istifadə etməliyik ki, həm dövrümüzə ayaqlaşmağa bilək, həm gələcəkdə özümüzün və ölkəmizin gələcəyi üçün daha geniş məlumatlar əldə edə bilək. Həyatın ayrılmaz hissəsi olan süni intellekti qadağan etmək olmaz. Uşaqlara onlardan faydalanmaları üçün düzgün istifadə etməyi öyrətməliyik. Əgər mobil telefondan şagirdlər məktəbdə hansısa bir mövzunun öyrənilməsi üçün yararlanacaqsa, bu, əslində müsbət hal yeni texnologiyalardan müvəffəqiyyətlə istifadə tədris prosesinin işini xeyli sadələşdirir, onu sürətini və çevikliyini artırır. Mobil telefonlardan şagirdlər səmərəli istifadə etsələr, əslində bu, onlar olduqca geniş imkanlar yarada bilər. Təhsilin informasiyalaşdırılmasının müasir mərhələsinin istiqamətlərindən biri də müxtəlif fənlərin xüsusilə coğrafiya, biologiyanın tədrisində mobil texnologiyalardan istifadə ilə bağlıdır. Mobil öyrənmə adi masaüstü kompüterlərdən deyil, əsasən, portativ cihazlardan - telefonlar, smartfonlar, planşetlər, bəzən noutbuklar və s. istifadə edən hər hansı təlim fəaliyyətidir.